

ИНТЕРВЬЮ

INTERVIEW

Интервью / Interview

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.13-17>

Интервью с Александром Георгиевичем Михайликом, доктором исторических наук, доктором экономических наук, доктором юридических наук, заместителем руководителя Казначейства России, одним из инициаторов, организаторов и участников проекта «Наркомы Великой Победы»

Interview with Alexander G. Mikhailik, Doctor of Historical Sciences, Doctor of Economic Sciences, Doctor of Law, Deputy Head of the Treasury of Russia, one of the Initiators, Organizers and Participants of the Project "People's Commissars of the Great Victory"

О проекте «Наркомы Великой Победы»

Проект «Наркомы Великой Победы» реализуется при участии Российского исторического общества и призван ознакомить читателя с системой управления народным хозяйством в годы Великой Отечественной войны и колоссальным масштабом управленческих усилий, позволивших Советскому Союзу провести эвакуацию стратегически важных предприятий, сконцентрировать огромные ресурсы на ключевых участках фронта и обеспечить бесперебойное снабжение войск военной техникой и боеприпасами.

Актуальность проекта обусловлена тем, что в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. наравне с трудовым и военным подвигом советского народа отдельного внимания заслуживает и подвиг работников государственных органов в эти годы. Необходимость научного анализа событий Великой Отечественной войны обоснована повышенным интересом специалистов, прежде всего представителей исторической науки, и граждан

России в связи с необходимостью защиты исторической правды, восполнения пробелов в фактах, связанных с системой государственного управления. Кроме того, вопросы эффективного использования финансовых средств и государственного контроля за их расходованием очень актуальны в период сложных исторических событий, что обязывает к скрупулезному изучению проблем и данного опыта в современных реалиях.

Объектом исследования стала организация системы народного хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны; предметом — деятельность Наркомата госконтроля и других органов государственного управления при Совете Народных комиссаров СССР и их роль в укреплении военно-хозяйственного потенциала СССР и приближении Великой Победы. Целью проекта является создание целостной картины деятельности системы народного хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны. Историография проблемы включала небольшое число работ, посвященных организации системы народного хозяйства СССР в годы войны. Особое внимание было уделено анализу системы управления, позволившей подготовить к перевозке в тыл персонал и оборудование предприятий, обеспечить фронтную логистику. Необходимость системного освещения этого вопроса не вызывает сомнений.

В книжный цикл войдут несколько десятков томов, каждый из которых позволит оценить вклад Народных комиссариатов государственного контроля СССР в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и отдать дань уважения и памяти нашим предшественникам. Книгу иллюстрируют факсимильные копии документов из фондов Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории.

Работу над проектом ведут профессиональные историки и архивисты, а его организационную часть выполняют федеральные органы власти — преемники народных комиссариатов, курирующие те же сферы отечественной экономики. Объединенную редакционную коллегию сборника возглавил председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин.

Проект «Наркомы Великой Победы» будет интересен не только профессиональным исследователям, но и любителям отечественной истории, позволит увидеть неоценимый вклад советского народа в Великую Победу.

— Александр Георгиевич, расскажите, пожалуйста, как возникла идея издания многотомника «Наркомы Великой Победы»?

— К восьмидесятилетию Великой Победы, мы издали одиннадцатитомник «Народный комиссариат финансов в годы Великой Отечественной войны». В нем мы рассказали о работе не только народного комиссариата, но и всех райфинотделов Советского Союза. Получился замечательный материал, который был и читабелен, и очень интересен. В процессе работы мы изучали материалы

Наркомата финансов и, естественно, увидели все связи, которые Наркомат финансов осуществлял в годы Великой Отечественной войны с другими народными комиссариатами. Нам стала очень интересна эта тема. Так родилась идея осветить работу в годы Великой Отечественной войны не только Народного комиссариата финансов, но и других народных комиссариатов.

— Из каких томов состоит сборник?

— Изначально мы предполагали составить описания основных народных комиссариатов. Затем поняли, что нужно охватить полностью весь спектр народных комиссариатов. Конечно же, не обошлось без Госплана, Госбанка и других структур. Впоследствии мы раскрыли роль общественных организаций, например ЦК ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а также — Русской Православной Церкви и Духовных управлений мусульман в мобилизации советских граждан на борьбу с фашистскими оккупантами. В целом получилось 64 тома. На сегодняшний день часть томов уже издана, основная часть находится на рецензировании в Российской академии наук, в Институте российской истории, и некоторые тома сданы в издательство «Историческая литература». Принципиальный момент: мы хотели, чтобы в наших томах было как можно больше вновь вводимых в научный оборот материалов. Потому что о войне написано много, но очень мало информации по вопросам госуправления. Тем не менее есть новые рассекреченные материалы, которые ранее никто не анализировал, чтобы на их основе создать обобщенную картину. Поэтому Российская академия наук после соответствующей экспертизы дает нам гриф «Научное издание». Иногда приходится один и тот же том отправлять два раза для того, чтобы выполнить все требования, которые предъявляет РАН.

— Какова цель издания «Наркомы Великой Победы»?

— Основная цель — изучить, обобщить и показать бесценный опыт управления народным хозяйством, армией для достижения победы над агрессором. Вторая цель, которую мы преследуем, — это, конечно же, прославление имен тех, кто ковал победу как в тылу, так и на фронте.

К сожалению, многие имена были по тем или иным причинам из истории вычеркнуты. Многие герои того времени не получили должной оценки в ходе изучения событий Великой Отечественной войны. Таких примеров очень много, поэтому увековечение памяти народных комиссаров, заместителей народных комиссаров, сотрудников народных комиссариатов было не менее важной задачей нашего издания.

— Какие наркоматы, на Ваш взгляд, в годы Великой Отечественной войны были самыми эффективными?

— На этот вопрос нельзя однозначно ответить, потому что все без исключения народные комиссариаты, государственные комитеты,

общественные организации были мобилизованы на достижение победы над врагом. Все без исключения. В деятельности каждого наркомата были свои герои, свои успехи, свои победы. Были, конечно, и какие-то огрехи, которые очень быстро и очень оперативно исправлялись. Поэтому выделить какой-то наркомат и сказать, что он работал лучше другого, невозможно.

— А кто из наркомов, по Вашему мнению, был самым ярким?

— Вне всяких сомнений — Сталин. Прежде всего потому, что с начала Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович взял на себя всю ответственность и стал народным комиссаром обороны. Он же возглавил Государственный комитет обороны. К сожалению, многие «квазиисторики» пишут о том, что Сталин в первые дни войны был растерян, не знал как поступать, был обескуражен вероломным нападением фашистов. Но мы же работаем с оригиналами документов, которые невозможно подделать, и видим первый день войны, второй день войны, напряженнейшие дни, бессонные ночи: каждые 10—15 минут к главе государства заходят наркомы, военачальники, и постоянно ставятся задачи. Все это фиксируется. В секретариате Сталина каждый заходящий к вождю обязательно расписывался и обязательно кратко указывалась цель его посещения. Если изучить эти записи, становится очевидным, что Сталин за все годы войны никогда не отдыхал, не расслаблялся, не был в чем-то не уверен. То же самое можно сказать о каждом из наркомов. Все из примерно 600 страниц каждого тома свидетельствуют о том, насколько яркие это были личности.

Взять, к примеру, Арсения Григорьевича Зверева — народного комиссара финансов СССР. В первый же день войны, 22 июня, он написал обращение к Сталину с предложением об эвакуации московской печатной фабрики Гознака. Уже 23 июня Сталин расписывает на остальных наркомов конкретные поручения, распределяет обязанности. Через две недели фабрика Гознака начала работать в городе Перми. Представьте себе, за две недели были погружены все станки, оборудование, перевезены сотрудники. В это же время в Перми буквально в чистом поле выстраивают деревянные настилы, ставят навесные тенты, и через две недели стали печатать деньги.

Еще одна яркая личность — нарком государственного контроля Лев Захарович Мехлис, который параллельно был начальником Главного политуправления, затем — членом военного совета ряда фронтов. Еще накануне Великой Отечественной войны, после советско-финской войны, было проведено совещание под руководством Сталина, на котором Лев Захарович выступил с серьезной критикой состояния армии. Высказанные им конкретные предложения легли в основу директив, которые Сталин направил в войска и которые позволили провести соответствующие мобилизационные мероприятия и выстоять в первые тяжелые годы войны. Народный комиссар железнодорожного транспорта Андрей Николаевич Хрулев одновременно был и заместителем наркома обороны по тылу, и наркомом путей сообщения, то есть руководил как обеспечением тыла вооруженных сил, так и движением всех эшелонов с запада на восток и с востока на запад:

с фронта отправляли раненых, поврежденную технику, на запад шли войска, техника, тыловые запасы. И все это было настолько четко, что никогда не было простоя в движении поездов.

Важнейшим фактором, принесшим победу, стала слаженная работа всех наркоматов по эвакуации предприятий в Сибирь и на Урал. Именно благодаря этому удалось сохранить всю тяжелую, танковую, минометную промышленность, были сохранены все виды производства боеприпасов, перевезено всё оборудование. Многие заводы так и остались после войны на тех территориях, куда были эвакуированы.

— Какой опыт государственного управления в годы Великой Отечественной войны был бы очень полезен сейчас?

— Прежде всего — организация системы мобилизационной подготовки, которая очень четко сработала в первые дни и месяцы войны. Мы не потеряли практически ни одного крупного предприятия, все оперативно были вывезены. Были дни, когда из Москвы в день отправлялось больше 100 эшелонов, — настолько всё было четко организовано. Второй момент — это отсутствие бюрократии: моментально расписывались документы, принимались и исполнялись решения. Ну и, пожалуй, самое главное — это нравственная мобилизация граждан СССР перед войной и воспитание ответственности за судьбу своей страны.

Огромное количество добровольцев ушло на фронт. Только в Москве создали 12 дивизий народного ополчения. Такие же подразделения были организованы практически во всех регионах. В военкоматах были невероятные очереди. Отмечался массовый героизм на фронте: люди четко понимали, что враг у ворот и ему нужно дать отпор. Война вошла в каждый дом, в каждую семью и в сердце каждого советского человека.